

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES

Newsletter mensual

HUVN Investiga

Fecha publicación: 10-03-2023

Número 13

Marzo 2023

Unidad de Gestión y
Apoyo a la Investigación

Hospital Universitario
Virgen de las Nieves –
Granada

SUMARIO

NOTICIAS

3

CURSOS DE INTERÉS

5

PREMIOS, BECAS Y TESIS

7

PROYECTOS Y RECURSOS HUMANOS FINANCIADOS

8

ENSAYOS CLÍNICOS APROBADOS

9

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

11

ARTÍCULO DEL MES

16

RECURSO DEL MES

17

DATOS DE LA PUBLICACIÓN

Coordinadora:

– Encarnación González Flores

Diseño:

– Encarnación Requena Martínez

– M^a Mar Rodríguez del Águila

Colaboradores:

– Rubén Alba Ruiz (Bibliotecario)

– Encarnación González Flores (Oncología Médica)

Más información:

encarnacion.gonzalez.flores.sspa@juntadeandalucia.es

mmar.rodriguez.sspa@juntadeandalucia.es

ruben.alba.sspa@juntadeandalucia.es

ChatGPT Impact Project

Para monitorizar el impacto de ChatGPT en nuestras sociedades, un grupo de investigadores académicos, entre ellos nuestro compañero Rubén Alba Ruiz (Biblioteca), acaban de lanzar un proyecto web denominado ChatGPT Impact. En él se muestra que, desde su lanzamiento el 30 de noviembre de 2022, se han publicado sobre ChatGPT más de 21.000 noticias en medios de comunicación, más de 6 millones de tuits, más de 120.000 publicaciones en Facebook y más de 17.000 en Instagram.

El impacto es innegable y su crecimiento, exponencial: sólo en febrero se publicaron en Amazon 35 nuevos libros al día sobre ChatGPT. Ese mismo mes, el número de trabajos científicos publicados duplicó a los publicados el mes anterior. Son más de 200 las aplicaciones que usan la tecnología de ChatGPT, mientras el contenido en YouTube, Twitch, TikTok, Discord u otras plataformas no para de aumentar. Estos y otros datos se irán recabando de manera periódica en la página web del proyecto (<https://www.chatgptimpact.com/>), con el objetivo de monitorizar las tendencias y analizar el impacto de ChatGPT en las distintas manifestaciones sociales.

Jornada de puertas abiertas en la Unidad de Cirugía Experimental

El pasado 9 de marzo se celebró en la Unidad Experimental del HUVN una jornada de puertas abiertas dirigida a alumnos de primero de bachillerato del IES Padre Suárez. El objetivo de la jornada fue acercar a los alumnos a la experimentación animal y a los resultados que de ella se obtienen. La actividad estuvo constituida por un seminario y una visita guiada por toda la instalación, laboratorio general, quirófanos experimentales y animalario.

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS Y VISITA GUIADA

Plataforma del **ibs.GRANADA** de Modelos Animales y Cirugía Experimental

Docente: Dra. Rosa Quiles Pérez.
 Coordinadora de la Plataforma de Modelos Animales del **ibs.GRANADA**
Nº de plazas: 24
Dirigido a: Alumnado de 1º Bachillerato de Ciencias. IES Padre Suárez. Granada

9 MARZO 2023
11:30 a 14:30h

Edificio de Consultas Externas HUVN
 Planta Sótano
 C/ Dr. Azpitarte N°4, 18012
 Granada

Resultados de producción científica del SSPA. Impactia 2022

Ya se han publicado los informes de Impactia:

<https://bvsspa.es/servicios/impactia/> que contienen tanto la producción científica con FI del SSPA extraída de la Core Collection de la WoS (web of Science) como la indexada en Scopus, con fecha de publicación desde el 1 enero al 20 de diciembre de 2022.

Al final del mes de abril se volverá a realizar una extracción de las bases de datos WoS y Scopus para recopilar toda la producción científica de 2022 y mostrar los informes definitivos en Impactia. Desde la biblioteca del HUVN se presentarán las alegaciones oportunas que serán incorporadas de forma transparente, para que los datos puedan ser utilizados en la evaluación del contrato programa con el SAS o en la evaluación de los objetivos de los acuerdos de gestión.

Actividades formativas en investigación HUVN

Se encuentra abierto el plazo de solicitud de la actividad formativa *Introducción a la redacción de artículos científicos*, a celebrar en nuestro hospital del 10 al 26 de abril de 2023 en horario de 16:00 a 18:30 horas. Los interesados pueden realizar la solicitud a través de GESFORMA del hospital hasta el 5 de abril.

Más información: <https://huvn.granadasalud.es/gesforma/>

Sesiones Clínicas Biblioteca Virtual SSPA

La Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público ha organizado una serie de sesiones clínicas sobre búsqueda de información por especialidades. Las sesiones están acreditadas y tendrán lugar entre los meses de abril y junio, impartiendo en formato online a través de Circuit. Se requiere inscripción previa.

- **13 de abril, de 8:30 a 10:00 h.** Recursos de información de respuesta rápida para especialidades varias (1ª ed.) **(Cardiología)**. DynaMed
- **14 de abril, de 08:30 a 10:00 h.** Recursos de información científica en el Punto de Atención al Paciente (POC) para especialidades varias (1ª ed.) **(Medicina Interna)**. Clinicalkey
- **17 de abril, de 08:30 a 10:00 h.** Recursos de información científica en el Punto de Atención al Paciente (POC) para especialidades varias (2ª ed.) **(Oncología médica y especialidades relacionadas Medicina Paliativa y Hematología)**. Clinicalkey
- **18 de abril, de 08:30 a 10:00 h.** Recursos de información científica en el Punto de Atención al Paciente (POC) para especialidades varias (3ª ed.) **(Psiquiatría)**. ClinicalKey
- **18 de abril, de 17:00 a 18:30 h.** Recursos de información científica en el Punto de Atención al Paciente (POC) para especialidades varias (4ª ed.) **(Atención primaria)**. ClinicalKey
- **20 de abril, de 08:30 a 10:00 h.** Recursos de información científica en el Punto de Atención al Paciente (POC) para especialidades varias (5ª ed.) **(Enfermería)**. NNN Consult y ClinicalKey
- **11 de mayo, de 8:30 a 10:00 h.** Recursos de información de respuesta rápida para especialidades varias (2ª ed.) **(Oncología médica)**. DynaMed.

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES

- **01 de junio, de 8:30-10:00 h.** Recursos de información de respuesta rápida para especialidades varias (3ª ed). **(Medicina Interna) DynaMed.**
- **15 de junio, de 17:00-18:30 h.** Cómo sacar mayor partido a **UpToDate** en la **Atención Primaria** del Servicio Andaluz de Salud.
- **20 de junio, de 17:00-18:30 h.** Recursos de información de respuesta rápida para especialidades varias (4ª ed.). **(Atención Primaria) DynaMed.**
- **30 de junio, de 8:30-10:00 h.** Cómo sacar mayor partido a **UpToDate** en la **Atención Primaria** del Servicio Andaluz de Salud.

Más información: <https://bvsspa.es/sesiones-clinicas-bv-sspa-abril-junio-2023/>

Premios

Dermatología

- Premios Dermadvance en la categoría de 'Caso clínico de relevancia en Dermatitis Atópica' al Servicio de Dermatología Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada. Dra. Clara Ureña
- Premio Dermadvance 'Cohorte de pacientes con Dermatitis Atópica' al estudio multicéntrico entre el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, el Hospital El Poniente de El Ejido, el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y al Hospital Universitario San Cecilio de Granada. Dra. María Salazar

Neumología

- Acreditación 'nivel oro' al Laboratorio de función pulmonar. Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR)
- Acreditación 'nivel plata' a la Unidad de asma grave. Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR)

PROYECTOS Y RECURSOS HUMANOS FINANCIADOS

Proyectos y Recursos Humanos financiados

Esta sección está temporalmente no disponible

ENSAYOS CLÍNICOS Y ESTUDIOS OBSERVACIONALES APROBADOS

Ensayos Clínicos

Hematología

- CA055-026. Estudio de fase 2/3, multicéntrico, aleatorizado, de optimización de dosis (Parte I), a doble ciego (Parte II) para comparar la eficacia y la seguridad de azacitidina oral (Aza-Oral, ONUREG®) más el mejor tratamiento de soporte (MTS) frente a placebo más MTS en participantes con síndromes mielodisplásicos (SMD) de riesgo bajo o intermedio según el IPSS-R. IP: Francisca Hernández Mohedo. Fase II

Oncología Médica

- ARV-471-BC-201. Estudio De Fase 2 Abierto, Aleatorizado Y No Comparativo De Arv-471 O Anastrozol En Mujeres Posmenopáusicas Con Cáncer De Mama ER+/HER2- En El Entorno Neoadyuvante. IP: Encarnación González Flores. Fase II
- 219369. Estudio de fase II, de rama única, abierto, con dostarlimab en monoterapia en pacientes con cáncer de recto dMMR/MSI-H localmente avanzado en estadio II/III no tratado previamente. IP: Encarnación González Flores. Fase II
- D5162C00048. An Open-label, Single-arm, Phase II, Multinational, Multicentre Study to Assess the Efficacy and Safety of 5 Years of Osimertinib in Participants with Epidermal Growth Factor Receptor Mutation-Positive Stage II-III B Non-small Cell Lung Carcinoma, Following Complete Tumour Resection With or Without Adjuvant Chemotherapy (TARGET)". IP: Javier Valdivia Bautista. Fase II

Estudios observacionales con medicamentos

Digestivo

- GIS-2022-ULISES. Long-term benefit of ustekinumab in ulcerative colitis in clinical practice (ulises study). IP: M^a José Cabello Tapia.

Enfermedades Infecciosas

- 2020-266-4. Retrospective Analysis of Real-World Use of Cefiderocol in the Management of Gram-Negative Infections as part of the Early Access Program (PERSEUS Study). IP: Carmen Hidalgo Tenorio

Estudios observacionales con medicamentos

Hematología

- 54179060WAL4004. Estudio retrospectivo observacional del tratamiento de la Macroglobulinemia de Waldenström con Ibrutinib en la práctica clínica habitual en España. IP: Esther Clavero Sánchez

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

[Para acceder a todas las publicaciones desde la última Newsletter contacta con Biblioteca:
ruben.alba.sspa@juntadeandalucia.es

Publicaciones científicas	Servicios	JCR 2021	Cuartil
Santandreu-Morales I, Redondo-Cerezo E, Martín-Enguix D. Non-obstructive jaundice as paraneoplastic syndrome of prostate carcinoma: Systematic review of published cases. Med Clin (Barc). 10 de marzo de 2023;160(5):206-12.	APARATO DIGESTIVO	3,230	Q2
Ramos-Maqueda J, Migueles JH, Molina-Jiménez M, Ruiz-González D, Cabrera-Borrego E, Ruiz Salas A, et al. Lifestyle physical activity and rapid-rate non-sustained ventricular tachycardia in arrhythmogenic cardiomyopathy. Heart. 27 de febrero de 2023;heartjnl-2022-321824.	CARDIOLOGÍA	7,369	Q1
Castrejón-Castrejón S, Martínez Cossiani M, Jáuregui-Abularach M, Basterra Sola N, Ibáñez Criado JL, Osca Asensi J, et al. Multicenter prospective comparison of conventional and high-power short duration radiofrequency application for pulmonary vein isolation: the high-power short-duration radiofrequency application for faster and safer pulmonary vein ablation (POWER FAST III) trial. J Interv Card Electrophysiol. 18 de febrero de 2023;	CARDIOLOGÍA	1,759	Q4
Ruperti-Repilado FJ, Baumgartner H, Bouma B, Bouchardy J, Budts W, Campens L, et al. The coronavirus disease pandemic among adult congenital heart disease patients and the lessons learnt - results of a prospective multicenter european registry. Int J Cardiol Congenit Heart Dis. marzo de 2023;11:100428.	CARDIOLOGÍA	4,039	Q2
Mansilla-Roselló A, Hernández-Magdalena J, Domínguez-Bastante M, Olmedo-Martín C, Comino-Pardo A, Escames G, et al. A phase II, single-center, double-blind, randomized placebo-controlled trial to explore the efficacy and safety of intravenous melatonin in surgical patients with severe sepsis admitted to the intensive care unit. J Pineal Res. marzo de 2023;74(2):e12845.	CIRUGÍA GENERAL / FARMACIA HOSPITALARIA	12,081	Q1 (Primer Decil)
Segura Palacios JM, Soto Moreno A, Valladares Millán I, Rivas Ruiz F, Cuenca Barrales C, Molina Leyva A. Intramuscular ertapenem for the treatment of severe cases hidradenitis suppurativa. J Dermatolog Treat. diciembre de 2023;34(1):2179368.	DERMATOLOGÍA	3,230	Q2
Sánchez-Díaz M, Salvador-Rodríguez L, Cuenca-Barrales C, Arias-Santiago S, Molina-Leyva A. Potential Predictors of Cardiovascular Risk Improvement in Patients with Hidradenitis Suppurativa	DERMATOLOGÍA	3,661	Q2

Publicaciones científicas	Servicios	JCR 2021	Cuartil
Treated with Adalimumab: A Pivotal Study of Factors Associated with Carotid Intima-Media Thickness Reduction. <i>Dermatol Ther (Heidelb)</i> . marzo de 2023;13(3):817-26.			
Martínez de Espronceda Ezquerro Í, Podlipnik S, Cañueto J, De la Cuadra-Grande A, Serra-Guillén C, Moreno D, et al. Selection of Quality Indicators for the Certification of Dermato-Oncology Units: The CUDERMA Project Delphi Consensus Study. <i>Actas Dermosifiliogr</i> . 17 de febrero de 2023;S0001-7310(23)00145-X.	DERMATOLOGÍA	0	0
Boquete LS, Santiago SA, Romero IB, De la Cuadra-Grande A, De la Cueva P, Gilaberte Y, et al. Selection of Quality Indicators for the Certification of Psoriasis Units: The CUDERMA Project Delphi Consensus Study. <i>Actas Dermosifiliogr</i> . 14 de febrero de 2023;S0001-7310(23)00144-8.	DERMATOLOGÍA	0	0
Sánchez-Díaz M, Rodríguez-Pozo JÁ, Latorre-Fuentes JM, Salazar-Nievas MC, Alejandro ML, Arias-Santiago S. Sleep Quality as a Predictor of Quality-of-Life and Emotional Status Impairment in Patients with Chronic Spontaneous Urticaria: A Cross-Sectional Study. <i>Int J Environ Res Public Health</i> . 16 de febrero de 2023;20(4).	DERMATOLOGÍA	4,614	Q1
Galindo-Navarro P, Delgado-García A, Rodríguez-Gil MA, Puerta-Puerta JM. Venetoclax for treating refractory autoimmune hemolytic anemia in chronic lymphocytic leukemia: report of two cases in Spain. <i>Haematologica</i> . 2 de marzo de 2023;	HEMATOLOGÍA	1,047	Q1 (Primer Decil)
Barea-Mendoza JA, Chico-Fernández M, Serviá-Goixart L, Quintana-Díaz M, García-Sáez I, Ballesteros-Sanz MÁ, et al. Associated Risk Factors and Impact in Clinical Outcomes of Multiorgan Failure in Patients with TBI. <i>Neurocrit Care</i> . 3 de marzo de 2023;	MEDICINA INTENSIVA	3,532	Q2
Hueso-Montoro C, Moya-Muñoz N, Martín-Cebrián J, Huertas-Fernández R, Sánchez-Crisol I, García-Fernández FP, et al. Efficacy of gel containing organic extra virgin olive oil for peristomal skin hygiene: A pilot randomised controlled trial. <i>J Tissue Viability</i> . 11 de febrero de 2023;S0965-206X(23)00016-5.	MEDICINA INTENSIVA	3,374	Q1 (Primer Decil)
Miñambres E, Estébanez B, Ballesteros MÁ, Coll E, Flores-Cabeza EM, Mosteiro F, et al. Normothermic Regional Perfusion in Pediatric Controlled Donation After Circulatory Death Can Lead to Optimal Organ Utilization and Posttransplant Outcomes. <i>Transplantation</i> . 1 de marzo de 2023;107(3):703-8.	MEDICINA INTENSIVA	5,385	Q1
Alonso R, Arroyo-Olivares R, Muñiz-Grijalvo O, Díaz-Díaz JL, Muñoz-Torrero JS, Romero MJ, et al. Persistence with long-term PCSK9	MEDICINA INTERNA	8,526	Q1

Publicaciones científicas	Servicios	JCR 2021	Cuartil
inhibitor treatment and its effectiveness in familial hypercholesterolaemia: data from the SAFEHEART study. <i>Eur J Prev Cardiol.</i> 1 de marzo de 2023;30(4):320-8.			
Pardo-Cabello AJ, Manzano-Gamero V, Luna J de D. Safety of COVID-19 vaccines: A comparison between adverse drug reactions among vaccines marketed in Europe. <i>Eur J Intern Med.</i> 13 de febrero de 2023;S0953-6205(23)00052-3.	MEDICINA INTERNA	7,749	Q1
Gavilán-Carrera B, Delgado-Fernández M, Álvarez-Gallardo IC, Acosta-Manzano P, Borges-Cosic M, Estévez-López F, et al. Longitudinal association of sedentary time and physical activity with pain and quality of life in fibromyalgia. <i>Scand J Med Sci Sports.</i> marzo de 2023;33(3):292-306.	MEDICINA INTERNA / REHABILITACIÓN Y MEDICINA FÍSICA	4,645	Q1
Gutiérrez Cardo AL, Vallejo Casas JA, García Garzón JR, Tirado Hospital JL, Medina López R, Freire Macías JM, et al. (18)F-DCFPyL PET/CT guidelines. <i>Rev Esp Med Nucl Imagen Mol (Engl Ed).</i> 4 de marzo de 2023;S2253-8089(23)00026-5.	MEDICINA NUCLEAR	1,247	Q4
Solis-Urra P, Esteban-Cornejo I, Mora-Gonzalez J, Stillman C, Contreras-Rodriguez O, Erickson KI, et al. Early life factors and hippocampal functional connectivity in children with overweight/obesity. <i>Pediatr Obes.</i> marzo de 2023;18(3):e12998.	MEDICINA NUCLEAR	3,910	Q1
Mitjavila M, Jimenez-Fonseca P, Belló P, Pubul V, Percovich JC, Garcia-Burillo A, et al. Efficacy of [(177)Lu]Lu-DOTATATE in metastatic neuroendocrine neoplasms of different locations: data from the SEPTRALU study. <i>Eur J Nucl Med Mol Imaging.</i> 6 de marzo de 2023;	MEDICINA NUCLEAR	10,057	Q1 (Primer Decil)
Ortiz-Alvarez L, Acosta FM, Xu H, Sanchez-Delgado G, Vilchez-Vargas R, Link A, et al. Fecal microbiota composition is related to brown adipose tissue (18)F-fluorodeoxyglucose uptake in young adults. <i>J Endocrinol Invest.</i> marzo de 2023;46(3):567-76.	MEDICINA NUCLEAR	5,467	Q2
Mendoza-Rodríguez R, Hernández-Chico I, Expósito-Ruiz M, Navarro-Marí JM, Gutiérrez-Fernández J, Rosales-Castillo A. [Antibiotic resistance changes in episodes of symptomatic bacteriospermia: development in a health area of southeast Spain]. <i>Rev Esp Quimioter.</i> 4 de marzo de 2023;04mar2023.	MICROBIOLOGÍA	2,515	Q3
Calle Rubio M, López-Campos JL, Miravittles M, Soler Cataluña JJ, Alcázar Navarrete B, Fuentes Ferrer ME, et al. Variations in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Outpatient Care in Respiratory	NEUMOLOGÍA	6,333	Q1

Publicaciones científicas	Servicios	JCR 2021	Cuartil
Clinics: Results From the 2021 EPOCONSUL Audit. Arch Bronconeumol. 19 de febrero de 2023;S0300-2896(23)00029-7.			
Ortiz García IM, Jorques Infante AM, Cordero Tous N, Almansa López J, Expósito Hernández J, Olivares Granados G. Cerebellopontine angle meningiomas: LINAC stereotactic radiosurgery treatment. Neurocirugía (Astur : Engl Ed). 24 de febrero de 2023;S2529-8496(23)00008-4.	NEUROCIRUGÍA / ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA / RADIOFÍSICA	0,817	Q4
Membrilla-Beltran L, Cardona D, Camara-Roca L, Aparicio-Mota A, Roman P, Rueda-Ruzafa L. Impact of Cervical Cancer on Quality of Life and Sexuality in Female Survivors. Int J Environ Res Public Health. 20 de febrero de 2023;20(4).	OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA	4,614	Q1
Barrenetxea G, Hernández C, Herrero J, Martínez Navarro L, Muñoz M, Rubio JM, et al. Use of gonadotropins in ovarian stimulation in Spain: Delphi consensus. J Obstet Gynaecol. diciembre de 2023;43(1):2174692.	OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA	1,226	Q4
Petrova D, Pollán M, Garcia-Retamero R, Rodríguez-Barranco M, Catena A, Castillo Portellano L, et al. Cancer awareness in older adults: Results from the Spanish Onco-barometer cross-sectional survey. Int J Nurs Stud. 16 de febrero de 2023;140:104466.	ONCOLOGÍA MÉDICA	6,612	Q1 (Primer Decil)
Freire C, Iribarne-Durán LM, Gil F, Olmedo P, Serrano-Lopez L, Peña-Caballero M, et al. Concentrations and predictors of aluminum, antimony, and lithium in breast milk: A repeated-measures study of donors. Environ Pollut. 15 de febrero de 2023;319:120901.	PEDIATRÍA	9,988	Q1 (Primer Decil)
Vázquez-Pérez Á, Velo C, Escosa L, García-Lopez T, Bernardino JI, Valencia E, et al. Mental Health in Children, Adolescents, and Youths Living with Perinatally Acquired HIV: At the Crossroads of Psychosocial Determinants of Health. Children (Basel). 18 de febrero de 2023;10(2).	PEDIATRÍA	2,835	Q2
Singh A, Molina-Garcia P, Hussain S, Paul A, Das SK, Leung YY, et al. Efficacy and safety of colchicine for the treatment of osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis of intervention trials. Clin Rheumatol. marzo de 2023;42(3):889-902.	REHABILITACIÓN Y MEDICINA FÍSICA	28,003	Q1 (Primer Decil)
Borque-Fernando A, Calleja-Hernández MA, Cózar-Olmo JM, Gómez-Iturriaga A, Pérez-Fentes DA, Puente-Vázquez J, et al. A multidisciplinary consensus statement on the optimal pharmacological treatment for metastatic hormone-sensitive	UROLOGÍA	0,887	Q4

Publicaciones científicas	Servicios	JCR 2021	Cuartil
prostate cancer. Actas Urol Esp (Engl Ed). marzo de 2023;47(2):111-26.			

Haga clic en el elace para ver **PubReMiner Realtime CV Generator** (siempre actualizado):

<https://hgserver2.amc.nl/pubreminer/cv20230308-737.html>

Total factor impacto HVUN Newsletter 13: 158,752

Primer Cuartil (Q1): 16

Segundo Cuartil (Q2): 7

Primer Decil: 7

("virgen de las nieves"[ad]) AND (("2023/02/11"[Date - Publication] : "3000"[Date - Publication]))

Recordemos que junto con el nombre del Hospital NORMALIZADO debe aparecer el nombre de la Unidad y su dirección postal, además del ibs.GRANADA. El nombre de los centros, áreas, unidades, etc... aparecerá en español incluso en publicaciones en otros idiomas:

de-los-Palotes, Perico ^{1,2,3}

1. Unidad de (*servicio/unidad que proceda del hospital*), Hospital Universitario Virgen de las Nieves, [Dirección postal], Granada, Spain.
2. Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.GRANADA, Granada, Spain.*
3. Otras instituciones (*según proceda la norma de cada institución*).

*El Instituto puede ir citado en un superíndice como institución independiente o puede ir citado en el mismo superíndice

[Recomendaciones de normalización del Servicio Andaluz de Salud](#)

Más información sobre la firma del ibs.GRANADA: [Normas de citación en publicaciones para investigadores adscritos al ibs.GRANADA](#)

Vera R, Juan-Vidal O, Safont-Aguilera MJ, de la Peña FA, Del Alba AG. **Sex differences in the diagnosis, treatment and prognosis of cancer: the rationale for an individualised approach.** Clin Transl Oncol. 2023 Feb 18. PMID: 36802013.

Factor de impacto: 3,340 Q3 D7

La medicina de precisión en oncología tiene como objetivo identificar las intervenciones más beneficiosas en función de las características de la enfermedad y de las características individuales de un paciente. Sin embargo, existen disparidades cuando se brinda atención oncológica a pacientes según el sexo de la persona. El objetivo de esta revisión es valorar cómo las diferencias de sexo afectan la epidemiología, la fisiopatología, las manifestaciones clínicas, la progresión de la enfermedad y la respuesta al tratamiento, centrándose en los datos de España.

Las conclusiones de este artículo indican que cada vez hay más pruebas de que las diferencias de sexo influyen en la prevención, la susceptibilidad, la progresión, la supervivencia y la respuesta del cáncer a los diferentes tratamientos. El impacto del sexo biológico en la etiología del cáncer no se ha dilucidado por completo, pero existe evidencia clara de que la enfermedad no es la misma en hombres y mujeres. Las diferencias de sexo en la biología y el tratamiento del cáncer merecen más atención e investigación sistemática que sea igualmente representativa de mujeres y hombres. Se necesitan ensayos clínicos de intervención que evalúen los regímenes de dosificación específicos para el sexo para mejorar el equilibrio entre la eficacia y la toxicidad de los medicamentos contra el cáncer. La mayor conciencia de los médicos sobre las diferencias sexuales en la epidemiología, la fisiopatología, las manifestaciones clínicas, los efectos psicológicos, la progresión de la enfermedad y la respuesta al tratamiento es esencial para el éxito de la atención oncológica y la ciencia traslacional.

La SEOM ha creado un grupo de trabajo para abordar las diferencias de sexo en la biología y el tratamiento del cáncer, y para crear conciencia sobre estas diferencias entre los profesionales de la oncología. La SEOM considera que la inclusión de la perspectiva de sexo es un paso necesario y fundamental hacia una medicina de precisión que beneficie a todas las personas por igual y equitativamente.

Comentario: Dra. Encarnación González Flores (Oncología Médica)

Jot: una nueva herramienta de código abierto que ayuda a los investigadores a seleccionar revistas

El [Portal Jot](#) (Journal Targeter) nos sugiere en que revista publicar en función del título, resumen o las referencias de nuestro manuscrito.

Además nos ofrece información relevante de la revista, el enlace a PubMed, si está presente en DOAJ (Directory of Open Access Journals), si es de acceso abierto, nos proporciona el enlace a SherpaRomeo (política de copyright de revistas) y crea una métrica única de similaridad y el impacto de las revistas, lo que da a los investigadores una idea más clara de la publicación potencial de un determinado trabajo. Entre las principales métricas de impacto de revistas, nos encontramos con el CiteScore o Impact Factor, entre otros.

Para localizar la revista donde queremos publicar nuestro trabajo, simplemente vamos a SEARCH, Introducimos el título, resumen y (opcional) el archivo de referencias (en formato RIS) de nuestro artículo para iniciar el proceso de comparación.

Search form

Enter your title, abstract and (optional) references file (in [RIS format](#)) to start the matching process.

Your title

Your abstract

References (RIS) Ninguno archivo selec.

Optional

Acceso al recurso: <https://jot.publichealth.yale.edu>